

政策简报 1/2026

巴西与中国的大豆贸易是全球经济中最具战略意义的大宗商品关系之一，涉及粮食安全、气候风险与土地利用治理。中国的大部分大豆需求依赖进口满足，巴西超过 70% 的大豆出口流向中国市场¹。与此同时，大豆在巴西农产品出口中占据核心地位，预计 2025/26 年度产量将达到 1.776 亿吨，占全球总产量的 36%，种植面积达 4910 万公顷²。

气候变化影响持续加剧

巴西《国家气候计划》（2026 年）指出，农业是巴西面临的核心挑战之一，其温室气体排放占全国总量的 68%³。大豆种植扩张是推动森林砍伐和温室气体排放的主要驱动力，每年约产生 1.21 亿吨二氧化碳排放量，占巴西土地利用排放的约 9%⁴。这一情况在塞拉多地区尤为突出，当地森林砍伐率显著高于亚马逊地区⁵。

森林砍伐进一步强化了负向反馈循环：水资源减少和土壤肥力下降削弱了长期农业生产能力。降雨不稳定、气温上升和土壤退化已开始导致产量下降，并加剧生产和收益的不确定性⁶，对巴西的竞争力以及中国的长期供应安全构成影响。

上述影响在塞拉多地区最为显著，该地区面临全国最高的土地转化压力。气候变化的影响也日益传导至金融体系，主要体现在保险索赔增加、保费上升以及信用风险敞口扩大。

立法与可持续性的政治博弈

巴西的环境法律体系相对健全，以《森林法》和《农村环境登记系统》（CAR）为核心，并辅以《亚马逊森林砍伐行动计划》和农村信贷

条件性要求等政策工具。然而，在实际执行中仍存在明显不均衡：CAR 验证进展长期滞后，机构职责分散，各州之间的执行能力差异显著。这些差距并不能简单归因于“能力不足”。各州预算分配情况显示，更高的环保支出并不一定带来更强的执法力度，说明执行结果既受行政能力约束，也受到政治因素的影响。

这反映出更广泛的政治经济格局：农业利益集团在政策制定中具有较强影响力，尤其是“农村派”议员集团在国会中占据 341 席（共 513 席），对立法和执法重点产生重要影响⁷。尽管法律框架相对完善，CAR 的全国验证率依然偏低，约为 9%，且截至 2025 年 11 月，全国有 9 个州的验证率仍低于 1%⁸。2026 年暂停《亚马逊大豆禁令》这一举措，普遍被视为出于政治考量的政策调整，也反映出自愿性环境治理存在倒退风险⁹。总体来看，可持续发展议题更多被置于政治博弈之中，而非作为技术问题处理，执法重点随政治周期不断变化。在此背景下，现有协议在未来政府更替中存在被调整甚至推翻的风险，进而削弱政策公信力，并降低市场主体的长期合规动力。

包括认证体系和企业零毁林承诺在内的自愿性可持续框架，确实在巴西推动了可追溯性和监测能力的提升。然而，其采用率仍然较低且分布不均，只覆盖总产量的一小部分。与此同时，金融体系也仅处于将环境与气候风险纳入资本配置决策的早期阶段。

相关问题在不同地区存在明显差异，在马托皮巴等开发前沿地区，由于法律执行和合规要求相对薄弱，大豆种植仍在向原生植被扩展¹⁰。当前挑战不在于单纯遏制扩张，而在于通过调整激励机制，引导生产增长向马托格罗索等已开发、基础设施较完善的区域转移。在这些地区，可通过提升已开发土地的集约化利用水平实现产量增长，而不是继续向前沿地区扩张。

在缺乏具有约束力的进口标准、金融条件和价格溢价，且环境法规执行不均的情况下，可持续生产难以获得足够激励。当前市场仍主要以产量和成本效率为导向，而非可持续性。

尽管中国正在推进绿色金融和气候信息披露框

架，但相关制度尚未形成针对农产品进口的强制性要求。例如，中国于 2025 年 12 月发布的《企业可持续披露准则——基本准则》要求大型企业披露范围三排放¹¹，包括与大豆供应链相关的排放。该举措有助于提升供应链可追溯性，但尚未形成具有约束力的采购标准。

激励机制的不协调正在导致供应链分化：环境合规水平较高的产品主要流向欧盟市场，而大部分产量则面向巴西国内市场、中国及其他环境要求较低的市场。在此背景下，仅依赖供给侧改革难以实现可持续转型。政治约束与治理不稳定性削弱了供给侧改革的效果及其长期性，也使更多责任转向中国等主要进口方，以及贸易商和金融机构。

关键结论：可持续转型路径

- 气候变化影响持续加剧，治理体系仍存在争议，当前市场激励依然推动土地利用扩张。实现推动转型的关键在于重塑激励机制。
- 在主要市场仍以价格和规模为导向、未将毁林和气候风险纳入决策体系的情况下，生产者转型动力将持续不足。因此，更强有力的需求侧约束尤为关键，尤其是中国市场的作用至关重要。
- 可持续发展需要纳入贸易与金融体系。将毁林风险引入进口标准、采购机制及绿色金融体系，并将信贷与保险与合规表现挂钩，有助于在价值链中形成有效激励。
- 政策设计需充分考虑区域差异。相比继续向前沿地区扩张，引导生产向已开发区域集中，并通过集约化与生态修复提升产能，是更具可行性的路径。
- 塞拉多和亚马逊等生态系统是支撑长期农业生产力的关键基础设施，应作为战略性资源加以保护。

参考文献

¹ S&P Global Commodity Insights. 2025. *Commodities 2026: US-Brazil soybean trade seen hinging on China's imports*. <https://www.spglobal.com/energy/en/news-research/latest-news/agriculture/122325-commodities-2026-us-brazil-soybean-trade-seen-hinging-on-chinas-imports>

² Ministério da Agricultura e Pecuária. 2026. *Agronegócio brasileiro fecha 2025 com recorde em exportações de US\$ 169 bi*. <https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/noticias/agronegocio-brasileiro-fecha-2025-com-recorde-em-exportacoes-de-us-169-bilhoes-e-superavit-de-us-149-07-bilhoes>

Exame. 2025. *Brazilian soy production set to break records in 2025/26*. <https://exame.com/en/brazilian-soy-production-should-renew-record-in-2025-26/>

³ Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). 2026. *Plano Clima 2024–2035*. <https://www.gov.br/mma/pt-br/composicao/smc/plano-clima/documentos-oficiais>

⁴ Pereira, O., and P. Bernasconi. 2025. *Brazilian soy exports and deforestation*. Trase. <https://trase.earth/insights/brazilian-soy-exports-and-deforestation>

⁵ Amazon Environmental Research Institute (IPAM). (2024). *Cerrado loses 1.1 million hectares and surpasses Amazon deforestation*. <https://ipam.org.br/cerrado-loses-1-1-million-hectares-and-surpasses-amazon-deforestation/>

⁶ Rodrigues, A. A., Macedo, M. N., Silvério, D. V., Maracahipes, L., Coe, M. T., Brando, P. M., Shimbo, J. Z., Rajão, R., Soares-Filho, B., & Bustamante, M. M. C. (2022). *Cerrado deforestation threatens regional climate and water availability for agriculture and ecosystems*. *Global Change Biology*, 28(22), 6807–6822.

<https://doi.org/10.1111/gcb.16386> [ipam.org.br], [par.nsf.gov]

Leite-Filho, A. T., Soares-Filho, B. S., & Oliveira, U. (2024). *Climate risks to soy–maize double-cropping due to Amazon deforestation*. *International Journal of Climatology*, 44(4), 1245–1261. <https://doi.org/10.1002/joc.8381>

⁷ Frente Parlamentar da Agropecuária. (2026, April 1). *Todos os membros*. <https://fpagropecuaria.org.br/todos-os-membros/>

⁸ Climate Policy Initiative (CPI) and PUC-Rio. 2025. *Where does Brazil stand with the implementation of the Forest Code? – 2025 edition*. <https://www.climatepolicyinitiative.org/publication/where-does-brazil-stand-with-the-implementation-of-the-forest-code-2025-edition/>

⁹ Reuters. (2026, January 5). *Major Brazilian grain traders quit Amazon conservation pact*. <https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/major-brazilian-grain-traders-quit-amazon-conservation-pact-2026-01-05/>

¹⁰ Matobipa is a major agricultural frontier in Brazil encompassing parts of Maranhão, Tocantins, Piauí, and Bahia, characterised by large-scale soy expansion and rapid land-use change, particularly in the Cerrado biome.

¹¹ Ministry of Finance (MOF), & Ministry of Ecology and Environment (MEE). (2025). *Corporate Sustainability Disclosure Standard No. 1 – Climate (trial)*. https://kjs.mof.gov.cn/zhengcefabu/202512/t20251225_3980202.htm